

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18286933>

IJTIMOYIY BAG‘RIKENGLIKNI RIVOJLANTIRISHDA ILMIY YONDASHUVLAR

N. Kunisheva

Angren universiteti, Katta o‘qituvchisi

E-mail: n.kunisheva@auni.uz

ANNOTATSIYA

Maqolada bag‘rikenglik muammosini o‘rganishga tarixiy yondashuvlar, qanday ta‘lim dasturlari o‘zaro tushunishni yaxshilashga yordam berishi, ham shaxslar, ham etnik, ijtimoiy, madaniy, diniy va til guruhlari, shuningdek, millatlar o‘rtasidagi munosabatlarda birdamlik va bag‘rikenglikni mustahkamlashga yordam berishi kerakligi ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: bag‘rikenglik, axloqiy qadriyatlar, hamjihatlik, odob-axloq, madaniyat, ta‘lim dasturlari, bag‘rikenglik, empatiya, hurmat, sotsiologiya, mustaqil fikrlash, redegia, murosasizlik, dunyoqarash.

Ключевые слова: терпимость, моральные ценности, солидарность, этикет, культура, образовательные программы, толерантность, сочувствие, уважение, социология, независимое мышление, редукция, нетерпимость, мировоззрение.

Keywords: tolerance, moral values, solidarity, etiquette, culture, educational programs, tolerance, empathy, respect, sociology, independent thinking, redegia, intolerance, worldview

1995 yilda YuNESKO tomonidan “Bag‘rikenglik tamoyillari deklaratsiyasi” qabul qilindi va unda bag‘rikenglik ruhini kuchaytirish va ochiqlik, hurmat va madaniyatlarning boy xilma-xilligi, o‘zini namoyon qilish shakllari va ifoda etish usullarini to‘g‘ri tushunish munosabatini tarbiyalash zarurligi o‘z ifodasini topdi. Har yili 16 noyabr kuni butun dunyoda Xalqaro bag‘rikenglik kuni sifatida nishonlanadi. “Bag‘rikenglik tamoyillari deklaratsiyasi” da ta‘riflanganidek, bag‘rikenglik “dunyomiz madaniyatlarining boy xilma-xilligini, o‘zimizni ifodalash shakllarimizni va inson individualligini namoyon etish usullarini hurmat qilish, qabul qilish va to‘g‘ri tushunish” degan ma‘noni anglatadi.[6, 2-bet].

Bu ta‘rif boshqa odamlarga, ularning millati, irqi, terining rangi, tili, dini, yashash joyiga nisbatan bag‘rikenglik bilan munosabatda bo‘lishni anglatadi.

Bizningcha, bag'rikenglikning mohiyatini ochib beruvchi yanada to'liqroq ta'rif V.N.Gurovning asarida berilgan: "Bag'rikenglik – boshqa odamlarning manfaatlari, e'tiqodlari, e'tiqodlari, odatlari va xulq-atvoriga munosabatini tavsiflovchi axloqiy sifatdir. Bu boshqa shaxsga hurmat ko'rsatish, uning o'z e'tiqodiga bo'lgan huquqini tan olish shaklidir"-deyilgan. [7, 41-b.].

Bag'rikenglik masalasi ko'plab ijtimoiy-gumanitar fanlarning o'rganish mavzusiga aylangan. Birinchi marta "tolerantlik" tushunchasi ingliz immunologi P. Medovar tomonidan kiritilgan bo'lib, organizmda ma'lum belgilarning namoyon bo'lishiga olib keladigan har qanday dori yoki boshqa moddaga normal reaksiyaning kamayishi yoki to'liq yo'qligini anglatadi deb izohlagan. Shuning uchun terapevtik ta'sirga erishish uchun bemor doimiy ravishda qabul qilingan preparatning dozasini oshirishi kerak. Shuningdek, immun tizimida ham bag'rikenglik xususiyati kuzatiladi, ya'ni organ va to'qimalarni ko'chirib o'tkazishda transplantologiyada muhim ahamiyatga ega bo'lgan boshqa antigenlarga qarshi immunitet reaktivligini saqlab qolgan holda, ma'lum bir antigenning kiritilishiga javoban antikorlarni sintez qila olmaydigan tananing holati hisoblanadi. Tibbiy asoslashdan tashqari, inson tanasi hayotida bag'rikenglikning muhim rolini biologik tasdiqlash ham mavjud.

Biologik nuqtai nazardan, bag'rikenglik tananing tashqi ta'sirlarga chidamliligini ta'minlaydi, bu organizmning stress omillariga moslashishi va qarshilik ko'rsatishi natijasida namoyon bo'ladi, boshqacha aytganda, bag'rikenglik tananing u yoki bu ekologik omillarning salbiy ta'siriga toqat qilish qobiliyati hisoblanadi. Psixologik nuqtai nazardan bag'rikenglik tushunchasi uning ta'siriga sezgirlikning pasayishi natijasida biron bir noqulay omilga javobning yo'qligi yoki zaiflashishi sifatida talqin qilinadi. [2, p. 431]

Shuningdek, ustun turdan ma'lum darajada farq qiladigan yoki umumiy qabul qilingan fikrlarga rioya qilmaydigan odamlar bilan hamjamiyat o'rnatish va qo'llab-quvvatlash istagi va qobiliyati bag'rikenglik sifatida qabul qilinadi.

Sotsiologik paradigma doirasida bag'rikenglik **"boshqalarni qanday bo'lsa, shundayligicha qabul qilishga va ular bilan rozilik asosida o'zaro munosabatda bo'lishga tayyorlik"** atrofida birlashgan qadriyatlar, me'yorlar va xulq-atvor namunalari tizimi sifatida qaraladi [2]. Bag'rikenglik - bu insonning o'z pozitsiyalarining ishonchliligiga bo'lgan ishonchining belgisi, taqqoslash va boshqa qarashlar bilan raqobat qilishdan qo'rqmaslik, o'ziga xos farqlarni yo'qotish qo'rquvi. Bag'rikenglikni o'rnatishning asosiy omili shaxs yoki ijtimoiy guruh mavjudligining ob'ektiv tashqi shartlari ekanligini hisobga olsak, har bir alohida holatda shaxsning individual psixologik xususiyatlari, uning bag'rikenglik va rozilikka tabiiy moyilligi ham o'z rolini o'ynaydi. [32].

Shunday qilib, bir nechta ilmiy fanlar nuqtai nazaridan berilgan bag‘rikenglik ta‘riflarini tahlil qilishdan xulosa qilishimiz mumkinki, farqlarga qaramay, ularning barchasida umumiy narsa bor, bu bag‘rikenglikni shaxsning tashqi ogohlantirishlarga adekvat javob berish qobiliyati sifatida belgilaydi. Odamlarga, jarayonlarga va hodisalarga (qadriyat yo‘nalishlari, munosabati, turmush tarzi, dini, tashqi ko‘rinishi, madaniyati, tili va boshqalar) nisbatan bag‘rikenglik bilan munosabatda bo‘lish, dunyo katta va xilma-xil ekanligini va uni faqat shaxsga qisqartirib bo‘lmasligini tushunish, muayyan shaxsning dunyoqarashi ekanligini anglash lozim. “Bag‘rikenglik tamoyillari deklaratsiyasi” ning 4-moddasi mazmunidan kelib chiqib, ta‘lim murossasizlikning oldini olishning eng samarali vositasidir.

Bag‘rikenglik tarbiyasi insonlarga ularning umumiy huquq va erkinliklari nimadan iboratligini o‘rgatish, bu huquqlarning amalga oshirilishini ta‘minlash va boshqalarning huquqlarini himoya qilishga undashdan boshlanadi.

Bag‘rikenglik ta‘limi shoshilinch imperativ sifatida ko‘rilishi kerak. Shu munosabat bilan bag‘rikenglikka o‘rgatishning tizimli va oqilona usullarini rag‘batlantirish, zo‘ravonlik va chetlanishlar zamirida yotgan murossasizlikning madaniy, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va diniy manbalarini ochib berish zarur. Ta‘lim siyosati va dasturlari odamlar o‘rtasida, etnik, ijtimoiy, madaniy, diniy va til guruhlar va millatlar o‘rtasida yaxshiroq tushunish, birdamlik va bag‘rikenglikni rivojlantirishga yordam berishi kerak. Bag‘rikenglik ruhidagi tarbiya boshqalarga nisbatan qo‘rquv va begonalik tuyg‘ularini keltirib chiqaradigan ta‘sirlarga qarshi turishga qaratilgan bo‘lishi kerak. Bu yoshlarda mustaqil fikrlash, tanqidiy fikrlash va axloqiy qadriyatlarga asoslangan mulohaza yuritish ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam berishi kerak” [1].

XULOSA

Shunday qilib, talaba shaxsiga nisbatan bag‘rikeng dunyoqarashni shakllantirishda u zo‘ravonliksiz usullardan foydalangan holda nizolarni hal qilishning haqiqiy texnologiyalarini, bag‘rikenglik bilan muhokama qilish qobiliyatini va hamdardlik qobiliyatini rivojlantirishi taxmin qilinadi. Shundan kelib chiqib, millatlararo, konfessiyalararo munosabatlarni hisobga olgan holda, bag‘rikenglik va o‘zaro hurmat, hamdardlik, murossaga tayyorlik, qiyin vaziyatlarda nizolarsiz xulq-atvor ko‘nikmalarini o‘z ichiga olgan yangi bag‘rikenglik munosabati va xulq-atvorini shakllantirish zarurati tug‘iladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. “Bag‘rikenglik tamoyillari to‘g‘risidagi ” deklaratsiya. [Elektron resurs]: Kirish rejimi: <http://www.un.org/russian/documen/declarat/toleranc.htm>

2. Drobijeva L. M., Xomyakov M. B. Ur dasturini amalga oshirish natijasida bag‘rikenglik g‘oyalarini o‘rganish va o‘rgatishda yangi yondashuvlar. MION. [Elektron resurs]: Kirish rejimi: http://www.iriss.ru/display_analyticsitemid=000100000297
3. Qisqacha psixologik lug‘at. M., Politizdat, 1985 yil.
4. Inson huquqlari, bag‘rikenglik, tinchlik madaniyati //Hujjatlar. M., 2002 yil.
5. Rostislavova O. A. Bag‘rikenglik insonparvarlik qadriyati sifatida // SPO. – 2006. – 4-son.
6. Sulteev D. Turli xillarning birligi (Xalqaro bag‘rikenglik kuniga) // Maktab o‘quvchilari tarbiyasi. – 2008. – 9-son.
7. Ko‘p millatli ta’lim muhitida bag‘rikeng shaxsni shakllantirish: darslik. qo‘llanma / ed. V. N. Gurova. M.: Rossiya Pedagogika Jamiyati, 2004.